

УДК 573.6

ЭТИКА ЖӘНЕ БИОҚАУІПСІЗДІК: БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУ

ДАГАРОВА ЖАДРА УМИРЖАНОВНА

Педагогика ғылымдарының магистрі, Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
кафедрасының аға оқытушысы

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық зерттеу Университеті

МАМЫТХАН ҚҰРАЛАЙ БАХТИЯРҚЫЗЫ

Биология пәні мұғалімдерін даярлау мамандығының 2-курс студенті,
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық зерттеу Университеті

***Аннотация.** Мақалада биология пәнін оқыту барысында этика мен биоқауіпсіздік қағидаттарын кіріктіру теориясының әдебиеттеріне шолу қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі — қазіргі білім беру жүйесінде ғылыми біліммен қатар адамгершілік және экологиялық құндылықтарды дамыту қажеттілігімен айқындалады. Қорытындысында, биоэтика мен биоқауіпсіздік элементтерін оқу бағдарламасына енгізу білім беру мазмұнының гуманизациялануына және тұлғаның құндылықтық дамуына ықпал ететіні дәлелденді.*

***Кілтсөздер:** биоэтика, биоқауіпсіздік, биологияны оқыту, жалпы адамзаттық құндылықтар, экологиялық тәрбие, гуманистік білім.*

Бүгінгі таңда пән ретінде биологияны оқыту тек жаратылыстану білімін қалыптастырумен шектелмей, оқушылардың адамгершілік, экологиялық және қауіпсіздік мәдениетін дамытуға бағыттылуы тиіс. Бұл бағыт ҚР бірқатар заңнамалық актілерде өз көрінісін тапқан.

Біріншіден, Қазақстан Республикасының «**Білім туралы**» Заңы (27.07.2007 ж., № 319-III, 2024 ж. енгізілген өзгерістермен) білім берудің басты мақсаты ретінде тұлғаның зияткерлік, рухани-адамгершілік және экологиялық мәдениетін дамыту қажеттігін айқындайды. Аталған заңда «*білім беру жүйесінің міндеті – азаматтың адамгершілік, рухани және экологиялық мәдениетін қалыптастыру*» деп көрсетілген. Осы тұрғыдан, биологияны оқыту барысында этикалық және биоқауіпсіздік қағидаттарын кіріктіру заң деңгейінде қолдау табады және білім мазмұнының гуманизациялануына бағыт береді [1].

Екіншіден, «**Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы**» Заңы (21.12.2021 ж., № 122-VII) биологиялық агенттер мен биотехнологиялық өнімдерді қолдану кезінде қоғам мен қоршаған ортаны қорғау, қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру қажеттігін бекітеді. Бұл заң білім беру мазмұнына биоқауіпсіздік негіздерін енгізудің өзектілігін күшейтеді, себебі қазіргі оқушы – болашақ зерттеуші және азамат ретінде биологиялық тәуекелдер мен экологиялық жауапкершілікті түсінуі қажет [2].

Үшіншіден, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (07.07.2020 ж., № 360-VI) және осы Кодекстің негізінде қабылданған Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-151/2020 бұйрығымен бекітілген *Биоэтика жөніндегі орталық комиссия туралы ереже* биоэтикалық нормаларды сақтау арқылы адам өміріне, денсаулығына және қоршаған ортаға құрметпен қарау қажеттігін көрсетеді. Бұл мектеп биологиясының мазмұнында адам мен табиғат арасындағы моральдық-этикалық қарым-қатынастарды қалыптастырудың теориялық және құқықтық негізі болып табылады.[3].

Осы заңнамалық актілердің барлығы қазіргі биология пәнін оқытуда ғылыми білім мен құндылықтық-этикалық бағыттың үйлесімін қамтамасыз етудің маңыздылығын айқындайды. Сондықтан биоэтика мен биоқауіпсіздік қағидаттарын оқу бағдарламасына интеграциялау –

Қазақстан Республикасының білім беру саясатына және халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес келетін, ғылыми және әлеуметтік тұрғыдан өзекті мәселе.

XXI ғасырдағы биология ғылымының даму қарқыны адам мен табиғат арасындағы қатынастарды қайта ойлауды және жаңа этикалық өлшемдерді айқындауды талап етеді. Генетикалық инженерия, биотехнология және жасушалық зерттеулердің қарқынды кеңеюі биоқауіпсіздік пен биоэтиканың білім беру мазмұнына терең интеграциялануын ерекше өзекті мәселеге айналдырып отыр.

Биоқауіпсіздік, биоэтика және биологиялық қауіпсіздік саласындағы интеграцияланған және озық тәжірибелер қазіргі таңда жауапты зерттеушілер қауымдастығын қалыптастыруға берік негіз болуда.

Биоқауіпсіздік процедуралары — зерттеу барысында туындауы мүмкін кездейсоқ әсерлердің алдын алуға, ал биоэтикаға қатысты ілімдер — адал, ғылыми тұрғыдан негізделген және адамгершілік қағидаттарға сай зерттеу жүргізудің маңызын көрсетуге бағытталған.

Сонымен қатар, биологиялық қауіпсіздік — технологиялар мен ғылыми идеяларды қасақана теріс пайдалануды болдырмауға бағытталған сала болып табылады.

Биоқауіпсіздік, биоэтика және биологиялық қауіпсіздік ғылыми тәжірибенің өз алдына бөлек бағыттары болғандықтан, олардың әрқайсысы үшін сараланған оқыту және үздік тәжірибелерге негізделген дайындық қажет. Қазіргі таңда биоқауіпсіздік және биоэтика туралы ғылымдармен айналысатын ғалымдарды осы бағыттарда арнайы оқыту мен тәрбиелеуге ерекше назар аударылып отыр. Бұл тақырыптар мен зерттеушілер арасындағы өзара байланыс барған сайын айқын бола түсуде.

Биоқауіпсіздік бойынша оқыту көбінесе ғалымның мансабының бірнеше кезеңінде, әдетте ерте жастан, зертханалық жағдайда басталады. Зертханаларда биоқауіпсіздік саласында оқыту және даярлау қажеттілігі бүкіл ғылыми жүйеде жүзеге асырылатын бағдарламалардың кең ауқымы бар екенін дәлелдейді.

Ғалымдар үшін зертханалық биоқауіпсіздікке қойылатын көптеген талаптар бар, мысалы: зертханалық материалдармен жұмыс істейтін кез келген адамның тиісті дайындықтан өткенін қамтамасыз етуге тиіс. Бұған қосымша талаптар ретінде бірнеше онлайн биоқауіпсіздік модульдері, нұсқаулықтар және қауіпсіздік ережелері бар.

Биоқауіпсіздік бойынша оқыту көбіне жаратылыстану ғылымдарының кіріспе курстарында басталып, зерттеушінің мансаптық дамуына қарай үздіксіз жетілдіріліп отырады.

Жалпыға ортақ биоқауіпсіздік әдістері болғанымен, әр ғалымның зерттеу бағытына байланысты оқыту мазмұны жеке қажеттіліктерге қарай бейімделеді. Сондықтан биоқауіпсіздік бойынша терең білім көбінесе нақты және жеке деңгейде беріледі.

Биоэтика да ғылыми қоғамдастықта кеңінен қолданылатын оқыту бағыты болып табылады. Ол ғылыми қызметке қатысу үшін қажетті іргелі білімнің бөлігі ретінде қарастырылады. Ғалымдардан жоғары моральдық қасиеттер мен жауапты мінез-құлық кодексін сақтау талап етіледі.

Мысалы, АҚШ-тағы Ұлттық денсаулық сақтау институты (NIH) қаржыландыратын барлық жобаларда қызметкерлер «жауапты зерттеу жүргізу» тақырыбында міндетті түрде оқытылады. Бұл бағдарламаларда зерттеу адалдығы (мысалы, деректерді бұрмалау мен жалған нәтижелер бермеу), деректерді бөлісу мен иелену, сондай-ақ адам мен жануарларға қатысты этикалық мінез-құлық мәселелері қамтылады.

Биоэтикалық білім әдетте ғалымның кәсіби дамуының ерте кезеңінен енгізіліп, кейін ресми және бейресми оқу бағдарламалары арқылы үнемі жетілдіріліп отырады. Мұндай жүйе зерттеушілердің адалдық, ашықтық және жауапкершілік қағидаттарын ұстануына мүмкіндік береді. Ғылыми қоғамдастық білімді адал және жауапты түрде қолдану арқылы қоғамның дамуына үлес қосуды өз мақтанышы санайды.

Биоқауіпсіздік бойынша оқыту биоэтика саласындағы дәстүрлі бағдарламалардан едәуір ерекшеленеді. Қазіргі таңда бұл бағытта әртүрлі онлайн модульдер мен оқу ресурстары

қарастырылады, мысалы, iPhone құрылғыларына арналған *BioAgents* атты білім беру қосымшасы.

Алайда биомедицина және өмір туралы ғылымдар саласындағы зерттеушілер үшін биоқауіпсіздік білімін міндетті ететін әмбебап жүйе мен бірыңғай талаптар әлі де қалыптасқан жоқ.

Биоқауіпсіздікке арналған онлайн бағдарламалар, семинарлар мен тренингтер АҚШ, Еуропа, Жапония және басқа да елдерде әзірленіп, іске асырылуда. Дегенмен, қазіргі уақытта олардың қамту ауқымы шектеулі деңгейде қалып отыр. Сондықтан алдағы уақытта бұл бағыттағы білім беру жүйесін кеңейту мен стандарттау ғылыми қоғамдастықтың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.[4]

Биоқауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық база: бұл модуль пайдаланушыларды биологиялық материалдармен және биотехнологиялық қосымшалармен жұмыс істеу кезінде адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауға бағытталған нормативтік-құқықтық базаның әртүрлі компоненттерімен таныстырады. Функционалдық құрылымға мыналар кіреді: құқықтық құжаттар (саясат, заңнама, нұсқаулар мен шешімдер сияқты), билік органдары, консультативтік органдар және құқық қолдану тетіктері.[5]

Биоэтикалық білім оқушылардың тек биоэтика саласында ғана емес, сонымен қатар түрлі өмірлік және кәсіби жағдайларда да «дұрыс» шешім қабылдау қабілетін қалыптастырады. Бұл білім түрі болашақ мамандарға этикалық пікірталастар жүргізу үшін қажетті ғылыми-теориялық базаны қамтамасыз етеді және олардың сыни тұрғыдан ойлау мен тиімді шешім қабылдау дағдыларын дамытады[6]. Сонымен қатар, биоэтикалық дайындық білім алушыларға ғылыми білімді терең түсінуге және оны практикалық жағдайларда дұрыс қолдануға мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда, биоэтика қазіргі заманғы ғылым мен қоғамның өзара байланысын түсінуге ықпал ететін маңызды ғылыми білім саласы.

Қазақстанда орта білім мазмұнын жаңарту бағдарламасында (БҒМ РК, 2021) оқушылардың құндылықтық бағдарларын дамыту негізгі мақсаттардың бірі ретінде белгіленген. Осы тұрғыдан биология сабақтарында этикалық және биоқауіпсіздік мәдениетін тәрбиелеу тұлғаның ғылыми және моральдық дамуын үйлестіреді.

Мақаланың мақсаты – биология сабақтарында жалпыадамзаттық құндылықтарды қалыптастырудың тиімді тәсілдерін этика және биоқауіпсіздік тұрғысынан теориялық тұрғыда талдау және практикалық мысалдар негізінде сипаттау.

21 ғасырдағы Ғылым бойынша дүниежүзілік Конференция: 1999 жылы 26 маусым мен 2 шілде аралығында Будапештте өткен және Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, Ғылым және Мәдениет Ұйымының демеушілігімен өткен жаңа келісім. Ғылым мен ғылыми білімді ғылымда қолдану туралы декларацияны БҰҰ (ЮНЕСКО) және Халықаралық Ғылым Кеңесі (МНУ) дайындады, онда ол сізді бейнелейді тәуекелдерді басқаруды анықтау және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың осалдығын төмендету үшін ұлттық институттарды құру және қолдау; этикалық мәселелерді дұрыс талқылау үшін жаңа ашылымдар мен технологиялардың жақында жасалған жаңалықтарға әсерін қорғау қажет.

Біз биоқауіпсіздік пен биоэтикаға назар аударған ғылыми білім беру тәсілі де редуционистік ұстанымды ұстанбайды, бірақ негізінен биотехнологияға назар аударады. сондықтан этика мінез-құлық, өзіне деген сенімділік, этикалық, ғылыми және мәдени сәйкестілік мәселелерінің кең ауқымын шешу үшін бірлескен пәнаралық байланысты қажет етеді. Джонастың және Левинастың пікірінше, «есеп беру принципі» — бұл қазіргі ғылым мен биотехнологияда да өз маңызын жоймаған ұғым. Ол әрбір зерттеуші мен маманның өз әрекеті үшін этикалық жауапкершілігін білдіреді[7]. Яғни, адам қандай да бір ғылыми немесе биотехнологиялық әрекет жасаса, ол өз ісінің салдары мен әсерін түсініп, оған саналы түрде жауап беруі керек. Бұл — тек кәсіби емес, адамгершілік міндет.

Сондықтан этикалық және биоэтикалық принциптерді білу мен түсіну – шешім қабылдау кезінде, ғылыми жұмыс барысында және таңдау еркіндігін жүзеге асыруда өте маңызды. Бұл

принциптер адамды өз әрекетінің нәтижесі үшін жауап беруге, саналы, әділ және қауіпсіз шешім қабылдауға үйретеді.

Биоэтика терминінің шығу тегі көп, бірақ әдетте медициналық этика мағынасында қабылданған, әсіресе АҚШ-та. Бұл жұмыста қабылданған қолдану біршама кеңірек, экологиялық этика мен биологиялық және биомедициналық ғылым мен медицинаның әлеуметтік және этикалық өлшемдерін қамтиды. Бұл мәселелер туралы жұртшылық пен бұқаралық ақпарат құралдарында хабардарлықтың артуы және олар туралы пікірталастың деңгейі артып келеді. Биологтар мен биологиядан сабақ беретіндердің өз жұмыстарының этикалық және әлеуметтік салдарын білуі және пікірталасқа түсу үшін интеллектуалды құралдардың болуы маңызды. Осылайша, Эксетер университетінде биоэтика модулі құрылды. Ол негізінен биология және жаратылыстану ғылымдарының білім алушыларына бағытталған, бірақ басқа пәндердің білім алушылары үшін ашық[8].

Янкудың пікірінше, биоэтикалық білім берудің мақсаты – студенттерді биология заңдарымен тығыз байланыстағы моральдық заңдарды қолдануға үйрету. Бұл қағидалар биология, медицина, ауыл шаруашылығы салаларындағы ғылыми зерттеулер мен жетістіктерде ғана емес, сонымен қатар адамдардың әлеуметтік, кәсіби, отбасылық және жалпы Жер бетіндегі күнделікті өмірінде де қолданылуы тиіс[9].

Доусон мен Тейлор (2000) жүргізген зерттеу Австралияның екі мектебінде оқитын жаратылыстану пәні білім алушыларына биотехнология курсына оқыту барысында оларды биоэтикамен таныстыруды мақсат етті. Курс соңында білім алушылар арасында сауалнама жүргізіліп, онда олардан үш биоэтикалық дилемма бойынша шешім қабылдап, өз шешімдерін негіздеулері сұралды.

Білім алушылардың жауаптары мен олардың дәлелдері үш сарапшының пікірлерімен салыстырылды. Зерттеу нәтижесінде білім алушылардың көпшілігі шешім қабылдау кезінде аңғалдыққа, идеализмге және дұрыстыққа сүйенуге бейім екені анықталды.

Сарапшылардың пікірлерімен салыстырғанда, білім алушылар биоэтикалық принциптердің ішінде автономия қағидасына шамадан тыс назар аударғаны байқалды. Сонымен қатар, білім алушылардың өз шешімдерін түсіндіруі олардың ұзақ мерзімді салдарларды ескермегенін көрсетті.[8]

• Ресейлік педагог-зерттеушілер Е.В. Комарова мен А.Е. Кив биоэтика ұғымын биологиялық білім берудің өзегіне айналдыру қажеттілігін атап өтеді. Олардың пікірінше, мектептегі биология курсының мазмұны оқушылардың ғылыми ойлауымен қатар, «өмір», «табиғат», «денсаулық» сияқты түпкілікті құндылықтарға негізделуі тиіс. Зерттеушілер болашақ биология мұғалімдерін даярлау бағдарламаларына биоэтикалық модульдер енгізудің тиімділігін дәлелдейді. Олардың тәжірибелік зерттеуі көрсеткендей, биоэтикалық мазмұнмен толықтырылған сабақтар оқушылардың экологиялық жауапкершілігін және адам өміріне құрмет сезімін күшейтеді.[4]

Поттердің (1975) пайымдауынша, биоэтика – бұл биологиялық білім мен адамзаттың құндылық жүйелері туралы білімді біріктіретін жаңа ғылыми бағыт, ол жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдар арасындағы байланысты қамтамасыз етіп, адамзаттың өмір сүруін сақтау мен өркениетті қоғамның дамуын қолдауға бағытталады. Этика саласындағы білім беру студенттердің моральдық тұрғыдан негізделген шешім қабылдау қабілетін жетілдіреді, олардың жеке этикалық мәдениетін арттырады және білім беру жүйесінде биоэтика саласының маманы ретінде маңызды рөл атқарады (Пинч және Грейвс, 2000)[10].

Қазіргі биология ғылымының серпінді дамуы білім беру жүйесінде жаңа этикалық өлшемдер мен қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруды талап етеді. Генетикалық инженерия, биотехнология, жасушалық зерттеулер секілді бағыттардың кеңеюі ғылым мен қоғам арасындағы жауапкершілік деңгейін арттырып, биоэтика, биоқауіпсіздік және биологиялық қауіпсіздік мәселелерін оқыту үдерісінің ажырамас бөлігіне айналдырды.

Зерттеулер көрсеткендей, зертханалық дағдыларды игеру тек техникалық біліктілікті ғана емес, сонымен қатар ғылыми адалдық, жауапкершілік, қауіпсіз шешім қабылдау,

экологиялық және әлеуметтік салдарды алдын ала бағалау қабілеттерін талап етеді. Сондықтан болашақ зерттеушілер мен оқушыларды даярлауда биоэтикалық және биоқауіпсіздік мәдениетін ерте кезеңнен қалыптастыру — жаһандық білім беру кеңістігінде мойындалған қажеттілік.

Халықаралық (ЮНЕСКО, НИН, WHO) және ұлттық (БҒМ РК, 2021) құжаттарда көрсетілгендей, ғылымның дамуы адам өмірін, қоршаған ортаны және қоғамдық құндылықтарды қорғау қағидаттарымен үйлесуі тиіс. Ғылыми тәжірибеде «есеп беру принципі» мен жауапты зерттеу жүргізу мәдениеті әрбір маманның кәсіби этикасының өзегіне айналуы қажет.

Талдау нәтижелері биоэтикалық білімнің теориялық қана емес, практикалық маңызын да дәлелдейді: ол студенттердің сыни ойлауын, дәлелді шешім қабылдауын, ұзақ мерзімді салдарларды саралай білуін және адамға, табиғатқа құрметпен қарауын қалыптастырады. Ал биоқауіпсіздік бойынша жүйелі дайындық зертханалық тәуекелдерді азайтып, қауіпсіз ғылыми ортаның құрылуына ықпал етеді.

Осылайша, биология сабақтарында этика, биоқауіпсіздік және жалпыадамзаттық құндылықтарды интеграциялау — заманауи білім берудің стратегиялық бағыты. Бұл бағыт оқушылардың ғылыми сауаттылығын ғана емес, жауапты азаматтық позициясын, адамгершілік бағдарын және тұрақты даму мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Болашаққа бағытталған мұндай тәсіл ғылымның қауіпсіз, әділ және қоғам мүддесіне сай дамуын қамтамасыз етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. «Білім туралы» Заңы (27.07.2007 ж., № 319-III, 2024 ж. енгізілген өзгерістермен)
2. ҚР биологиялық қауіпсіздігі туралы 2022 жылғы 21 мамырдағы № 122-VII//https://kodeksy-kz.com/o_biologicheskoy_bezopasnosti/15.htm
3. Биоэтика жөніндегі орталық комиссия туралы ережені бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 23 қазандағы № ҚР ДСМ-151/2020 бұйрығы//<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021512/compare>
4. Elena V. Komarova and Arnold E. «The Values of Biological Education from the Point of View of 2020 Events (or Biotechnological Human Improvement through the Eyes of Students)» // https://www.scitepress.org/Papers/2020/109245/109245.pdf?utm_source
5. Цзянли Сюэ и другие «Применение чувствительных к раздражителям исполнительных механизмов на основе графеновых материалов»//<https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2018.00042/full>
6. Sadler, T. D., & Donnelly, L. A. (2006). Socioscientific argumentation: the effects of content knowledge and morality, *International Journal of Science Education*, 28(12), 1463-1488.
7. Маркос де Бонис, Марко Антонио Феррейра да Коста. (2009). «Образование в области биобезопасности и биоэтики: артикуляции, необходимых в области биотехнологии»//<https://www.scielo.br/j/csc/a/4nBqtc5rRV3vKfc4JDGNccj/?lang=pt>
8. John A Bryant, Linda Baggott La Velle «A bioethics course for biology and science education students»//https://www.researchgate.net/publication/239796091_A_bioethics_course_for_biology_and_science_education_students
9. Mariana Iancu, «Bioethical education in teaching Biology»//https://www.researchgate.net/publication/262194946_Bioethical_Education_in_Teaching_Biology
10. Sadler, T. D., & Donnelly, L. A. (2006). Socioscientific argumentation: the effects of content knowledge and morality, *International Journal of Science Education*, 28(12), 1463-1488.